

GIYOHVANDLIKNING JAMIYAT UCHUN XAVFI

Xudoyorov Umidjon Dagarovich

Sirdaryo viloyati yuridik texnikumi o'qituvchisi

3-darajali adliya maslahatchisi

umidjondagarov@gmail.com

ANNOTATSIYA

Maqolada bugungi kunda giyohvandlikning jamiyatga ta'siri. Giyohvand moddalarni iste'mol qilish yoshlarning sevimli mashg'ulotlariga aylanib, tobora ko'proq ularni qamrab oladyotganligi. Giyohvandlik muammosini hal qilish bugungi kunda ham sog'liqni saqlash, ham butun jamiyat uchun eng dolzarb masalala ekanligi. Giyohvand moddalarni iste'mol qilish oqibatlarini. Giyohvandlikni oldini olish bo'yicha izchil chora-tadbirlar ishlab chiqish ustivor yunalishlardan biri ekanligi aytilgan.

Giyohvandlikka qarshi faoliyat sohasidagi xalqaro qonunchilik hamda oldini olish amaliyotini takomillashtirish bo'yicha muallifning fikrlari.

Kalit so'zlar: Giyohvandlik, giyohvand moddalar, spirtli ichimliklar, moyillik, zaif iroda, norozilik, baxtsizlik, tashvish, zerikish, o'z-o'zidan shubhalanish, tushkunlik, depressiya, og'riq, narkomaniya, iste'mol qilish, OIV infeksiyasi, salbiy oqibatlar, profilaktika, oldini olish.

Bugungi kunda giyohvandlar dunyosi har birimizga yaqinlashdi. Borgan sari biz ular haqida gapiramiz, tez-tez uchratamiz, matbuotda o'qiyamiz, tanishlar oilasida sodir bo'lgan fojialar haqida eshitamiz va ularning sababchisi giyohvand moddalardir. Giyohvandlikning "Yuzi yosh" ekanligi alohida tashvish uyg'otadi. Giyohvand moddalarni iste'mol qiladigan odamlarning asosiy soni hozirgi kunda 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlardir.

Giyohvand moddalar nafaqat sog'liq uchun zararli moddalardir, ular inson tanasi va shaxsiyatini tez va qaytarib bo'lmaydigan tarzda yo'q qiladi. Giyohvand moddalarni iste'mol qilish yoshlarning bo'sh vaqtlari, sevimli mashg'ulotlariga aylanib, tobora ko'proq yangi klublar, o'quv muassasalari, hovlilarni qamrab oladi.

Giyohvandlik muammosini hal qilish bugungi kunda ham sog'liqni saqlash, ham butun jamiyat uchun eng dolzarb masalalardan biridir. Giyohvandlikdan xalos bo'lish uchun ko'plab giyohvandlik dasturlari allaqachon qo'llanilayotgan bo'lsa-da, bu umuman tibbiy emas, balki ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan bir qator muammolarni hal qilmaydi, ularning ahamiyati kundan-kunga ortib bormoqda.

Giyohvandlik deganda aqliy va jismoniy funktsiyalarning jiddiy buzilishiga olib keladigan, giyohvand moddalarni muntazam ravishda iste'mol qilishga og'riqli jalb qilish tushuniladi. Giyohvandlikning batafsil ta'rifi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (VOZ) ekspert komissiyasi tomonidan berilgan, unga ko'ra giyohvandlik "tirik organizm va giyohvand moddalar o'rtasidagi o'zaro ta'sir natijasida yuzaga keladigan ruhiy va ba'zan jismoniy holat bo'lib, u bilan tavsiflanadi. xulq-atvor va boshqa reaksiyalar, bu har doim ushbu giyohvandlik vositasining aqliy o'zaro ta'sirini his qilish yoki uning yo'qligi bilan bog'liq noqulaylikdan qochish uchun uni doimiy yoki vaqti-vaqti bilan yangilab turish zaruratini o'z ichiga oladi.

Giyohvandlikning sabablari nima?

O'smirlar o'rtasida giyohvandlikka olib keluvchi asosiy sabablardan biri bu eng yaqin odamlarning mehr va e'tiborining kamligidir. Boshqalar uchun giyohvand moddalarni iste'mol qilish - bu ularning ongiga eksperiment, uni oqilona chegaralardan tashqariga kengaytirishga urinish. Odatda bu motivatsiyadan intellektual yoshlar foydalanadilar, ular ancha bilimdon, o'ziga xos, psixik adabiyotlarni o'rganadilar, giyohvandlik yoqasiga qadam qo'ymaslik uchun barcha choralarni ko'radilar. Bir qarashda vaziyat xavf tug'dirmaydi, lekin bunday xatti-harakatni hech qanday tayyorgarliksiz parashyutdan sakrash bilan solishtirish mumkin, bu parashyutning ochilishiga kafolat yo'q. Yana bir sabab - oddiy qiziquvchanlik. Shuni ta'kidlash kerakki, ko'pincha tashqi bosimga moyil bo'lgan zaif irodali odamlar giyohvandlikka aylanadi. Bunday odamlarning do'stlari orasida allaqachon giyohvandlar borligi sodir bo'ladi. Ular bilan muloqot qilish, ba'zida ularning bosimga qarshi turish qiyin. Ularning hujumiga dosh berish uchun siz kuchli xarakterga ega bo'lishingiz kerak.

Giyohvand moddalarni iste'mol qilishning sababi jamiyat va oila e'tirof etadigan qadriyatlarga qarshi norozilik shakli bo'lgan isyon bo'lishi mumkin, ayniqsa bu halokatli ehtirosiga moyil bo'lgan odamlarning yoshligini hisobga olgan holda. O'smirlar impulsiv harakat qilib, o'ylashdan oldin, ko'pincha noto'g'ri harakat qilishadi. Ular hech qanday vazifani bajarishni xohlamaydilar, ular hamma narsadan zavq izlaydilar. Mas'uliyat hissi yo'qligi sababli ular ko'pincha ustidan hokimiyatga ega bo'lganlar bilan to'qnash kelishadi. Ko'pgina o'smirlarda har qanday faoliyat, hodisalar va boshqa narsalarga umuman qiziqish yo'q. Ular maktabga befarq va odatda sevimli mashg'ulotlariga ega emaslar. Ular kelajakdagi voqealarga qiziqish bildirmaydilar, har qanday shaxsiy yutuqlar ular uchun hech qanday ahamiyatga ega emas.

Giyohvand moddalarni iste'mol qilishning yana bir "sababi" jiddiy ichki nizolar, sotsializatsiya muammolari bo'lishi mumkin. Bir qator alomatlar o'zini juda past baholaydigan, boshqalarni o'zidan yaxshiroq deb hisoblaydigan odamlarga xosdir.

Ularda norozilik, baxtsizlik, tashvish, zerikish, o'z-o'zidan shubhalanish, to'liq tushkunlik hissi ustunlik qiladi. Ular o'zlarini uyda baxtsiz his qilishadi, ular oiladan, tengdoshlar bilan munosabatlarda begonalashuv va izolyatsiya bilan ajralib turadi. Bunday hollarda odam qo'shimcha "og'riqni yo'qotish" ga juda muhtoj. Ammo amaliyot shuni ko'rsatadiki, ko'pchilik "almashtirishlar" ga qochib ketadi va o'zlari atrofida yaratgan harakatsiz va illyuziya dunyosida yakkalanib qolishadi.

Ba'zilar uchun giyohvand moddalar depressiyaga qarshi kurash vositasidir. Hissiy qiyinchiliklar holatida, ko'pchilik giyohvand moddalar yoki spirtli ichimliklarni iste'mol qilish orqali chuqur depressiya holatidan qochish mumkinligiga ishonishadi. Ammo odatda spirtli ichimliklar va giyohvand moddalar vaqtinchalik yengillik keltiradi.

Yuqoridagi barcha shaxsiy xususiyatlar juda xarakterlidir, ammo spirtli ichimliklar va giyohvand moddalarni iste'mol qilishga moyil bo'lish uchun sabab emas.

Narkomaniyaning oqibatlari

Giyohvand moddalarni iste'mol qilish oqibatlarini 3 guruhga bo'lish mumkin: tibbiy, ruhiy va ijtimoiy.

Keling, ushbu guruhlarni batafsil ko'rib chiqaylik. Tibbiy oqibatlarga quyidagilar kiradi:

Depressiya - tushkunlik holati yoki tushkun kayfiyat. Giyohvand moddalarni iste'mol qilishdan voz kechish davrida depressiya holati yuzaga keladi.

Dozani oshirib yuborish - giyohvandning hayotida tez-tez uchraydigan holat, ayniqsa, giyohvand moddalar va xom ashyolardan foydalanganda, faolligi ular odatdagidan yuqori bo'ladi. Dozani oshirib yuborish holatlarida mumkin: ongni yo'qotish, nafas olish va yurakni to'xtatish - bularning barchasi shoshilinch tibbiy yordamni talab qiladi. Dozani oshirib yuborish ko'pincha o'limga olib keladi.

Varaja - giyohvand moddalarni iste'mol qilishdan voz kechish davrida yuzaga keladigan olib tashlash sindromining ko'rinishlaridan biri. Preparatning kerakli dozasi kiritish imkoni bo'lmaganda, avvalo, umumiy salomatlik yomonlashadi, kayfiyat pasayadi, keyin oshqozon, ichak, yurak-qon tomir tizimida turli xil og'riqlar shaklida buzilishlar, axlatning o'zgarishi kuzatiladi, yurak ishidagi uzilishlar kabini kuzatish mumkin

Ko'pincha giyohvand moddalarga qaram bo'lgan bemorlarda giyohvand moddalarni iste'mol qilishda asepsiya qoidalarining buzilishi tufayli asoratlar va infeksiyalar mavjud.

Tomirlarning yallig'lanishi - steril bo'lmagan shprits va iganalarni qo'llash yoki dori vositalarini kiritish natijasi. Tomirlarning yallig'lanishi, o'z navbatida, jiddiy asoratga olib kelishi mumkin - qon zaharlanishi.

Parenteral gepatit - jigarning yallig'lanish kasalliklari giyohvandlar orasida juda keng tarqalgan. Ular bir giyohvanddan ikkinchisiga zararlangan ignalar orqali o'tadigan viruslar tufayli yuzaga keladi.

OITS. Dori-darmonlarni "jazava" va chidab bo'lmas ishtiyoq davrida odamning barcha fikrlari va harakatlari darhol dozani har qanday sharoitda, har qanday shprints va igna bilan olishga qaratilgan - shuning uchun OIV infeksiyasini yuqtirish xavfi.

Ruhiy oqibatlar:

Giyohvandlik kasallik sifatida giyohvandlikning o'ziga xos belgisidir. Astasekin, preparat nafaqat yuqori kayfiyatni boshdan kechirish, balki o'zini qulay his qilish uchun ham zarur bo'ladi, ruhiy qaramlik shakllanadi.

Qo'rquv. Narkoman qo'rquvni his qilish uchun ko'p sabablarga ega: fosh bo'lishdan, hibsga olinishdan qo'rqish, sog'lig'idan qo'rqish, qarzlari tufayli va hokazo. Qo'rquv va depressiya bu davrda jahlning eng keng tarqalgan sabablari hisoblanadi.

O'z joniga qasd qilish xavfi yuqori. Qo'rquv, tushkunlik, "jazava" - va giyohvandlikning yuqoridagi barcha salbiy oqibatlari inson ruhiyatini charchatadi, uni umidsizlikka soladi. Vaziyatning umidsiz tuyulishi odamni o'z joniga qasd qilishga undaydi.

Ijtimoiy oqibatlar:

Uydagi mojarolar, do'stlarini yo'qotish: giyohvand moddalarni iste'mol qiladigan odam o'z qaramligini doimiy ravishda ota-onasidan va boshqa odamlardan yashirishga, tobora ko'proq ulardan uzoqlashishga majbur bo'ladi. Giyohvand moddalarni iste'mol qilish tajribasi qanchalik uzoq bo'lsa, ijtimoiy doira shunchalik torayadi.

Giyohvandlarning kriminogenligi (barcha oqibatlar bilan: kaltaklash, hibsga olish ...) bir nechta omillarga bog'liq: giyohvand moddalarni sotib olish uchun pulga bo'lgan ehtiyoj, giyohvand moddalar sotuvchisi bilan majburiy aloqa (bu o'z-o'zidan noqonuniy harakat), shaxsning o'zgarishi. xarakterli axloqiy va axloqiy tanazzul. Bundan tashqari, giyohvandlar giyohvand moddalar ta'sirida yoki psixotik holatda bo'lganida noqonuniy xatti-harakatlarni amalga oshirishi mumkin.

Giyohvandlikni qanday aniqlash mumkin?

Giyohvand moddalarni iste'mol qilish va giyohvandlikka qaramlikning shartli dalillari mutlaq emas, lekin ko'pincha giyohvand moddalarni iste'mol qiluvchilarni aniqlashga yordam beradi. Ularning tashqi ko'rinishi butunlay dahshatli emas. Agar siz tashqi belgilarga e'tibor qaratsangiz, ular kam tajribaga ega bo'lgan giyohvandlar uchun mos emasligini yodda tutishingiz kerak.

Bu qanday belgilar:

Ob-havo va sharoitlardan qat'i nazar, har doim kiyimning uzun yenglari; yorug'likdan qat'i nazar, g'ayritabiiy tor yoki keng qorachiqalar; ajratilgan ko'rinish; beparvo ko'rinish, tez-tez - quruq sochlar, shishgan qo'llar; qorong'u, vayron qilingan, "siniq" tishlar "cho'plar" shaklida; gavda holati ko'pincha egilib qoladi; noaniq, "cho'zilgan" nutq; og'izdan alkogol hidi yo'qligida noqulay va sekin harakatlar; hokimiyat vakillari bilan uchrashuvlardan qochishning aniq istagi; savollarga javob berishda asabiylashish, qo'pollik va hurmatsizlik;

In'ektsiya belgilari. Tajribali giyohvandlar o'zlarini istalgan joyga in'ektsiya qiladilar va izlarni tananing barcha joylarida izlash kerak, sochlar ostidagi bosh terisini hisobga olmaganda, ko'pincha in'ektsiya izlari bir nechta qizil nuqta kabi ko'rinmaydi, balki zich binafsha rangga tomirlar bo'ylab iplar birlashadi..

Ba'zida barcha dorilar uchun umumiy bo'lgan belgilar "o'smir uchun juda oddiy xatti-harakatlar" deb hisoblanadi, garchi bu butunlay to'g'ri emas. Mana ular: Bolaning o'sib borayotgan maxfiyligi (ehtimol, ota-onalar bilan munosabatlarni yomonlashtirmasdan), "bayramlar" vaqtining ko'payishi va ko'payishi bilan birga, uning o'qishga yoki odatdagi sevimli mashg'ulotlariga qiziqishi pasayadi, ota-onalar darsdan ketish haqida bilib olishadi. maktab), akademik ko'rsatkichlar pasayadi moliyaviy talablar kuchayadi va o'smir ularni qondirish yo'llarini faol ravishda izlaydi (ota-ona hamyonidagi pullar va uydagi qimmatbaho narsalar yo'qola boshlaydi); yangi shubhali do'stlar paydo bo'ladi (lekin dastlab yosh odam odatda juda yaxshi ko'rinadigan giyohvandlar bilan uchrashadi) yoki eski do'stlarning xatti-harakati shubhali bo'lib qoladi (ular bilan suhbatlar pichirlash, tushunarsiz iboralar yoki yolg'izlikda olib boriladi); noma'lum sabablarga ko'ra kayfiyat o'zgarishi (juda tez va tez-tez vaziyatga mos kelmaydi).

Profilaktika choralari:

1-mart Butunjahon giyohvandlikka qarshi kurash kuni. Shu kuni butun dunyo zamonaviy jamiyat davolanishga muhtoj bo'lgan og'ir ruhiy kasallikka chalinganligini aytadi. Giyohvandlik rivojlanib boradi va aholining barcha qatlamlariga ta'sir qiladi. Ishlar sonini hech kim bilmaydi - rasmiy raqamlarni aysbergning uchi deb atash mumkin. Mutaxassislarining ta'kidlashicha, muammoning haqiqiy darajasini tushunish uchun rasmiy raqamlarni xavfsiz tarzda 10 ga, balki hatto 50 ga ko'paytirish mumkin. Va giyohvandlikka qarshi kurashish juda va juda qiyin bo'lgani uchun, profilaktika choralariga alohida e'tibor qaratish lozim.

Davlat darajasida giyohvandlikning oldini olish 2 komponentni o'z ichiga oladi: 1 - giyohvand moddalar tarqalishini cheklash choralari; 2 - ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy institutlar tomonidan olib boriladigan giyohvandlikka qarshi tashviqot.

Umumiy profilaktika deb ataladigan narsa eng keng tarqalgan bo‘lib, u o‘smirlar va yoshlarning barcha subpopulyatsiyasini qamrab oladi va giyohvand moddalarni iste‘mol qilishning eng keng tarqalgan sabablariga (makro-ijtimoiy omillar) qarshi kurashishga qaratilgan.

Giyohvandlikning oldini olish maqsadida maktablar, kasb-hunar ta‘limi muassasalari, oliy va o‘rta maxsus ta‘lim muassasalarida giyohvandlikning salbiy oqibatlarini aholiga yetkazish, giyohvandlik vositalaridan foydalanishning oldini olish bo‘yicha izchil chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Maktab dasturlari giyohvandlikka qarshi ta‘limning eng keng tarqalgan shakliga aylanishi kerak. Shu bilan birga, ota-onalar, o‘qituvchilar uchun dasturlar, shuningdek, mahalliy hududiy darajada profilaktika qilish kerak.

Xulosa

Xulosa qilib, shuni e‘tirof etish kerakki, bugungi kunda jamiyat, ta‘lim muassasalari, pedagog-psixologlar giyohvandlikning oldini olish strategik yo‘nalishini hamda tegishli profilaktik chora-tadbirlarni ishlab chiqish lozim. Siz "zaharlanayotgan" bolalarni kasalxonalar va rehabilitatsiya markazlari qurish, giyohvand moddalar sotuvchilarga qarshi kurash va hokazolar bilan qutqarishingiz mumkin. Ammo, giyohvandlikka moyil bolalarning mavjud o‘shish sur‘ati, davolashning yuqori narxi va mavjud davolash usullarining past samaradorligini pasaytiradi. Ota-onalar, o‘qituvchilar va mutaxassislarning mas‘uliyatini oshirish. Yoshlar o‘rtasida giyohvandlikning oldini olishning ustuvor choralari sifatida quyidagilarni e‘tirof etish lozim:

-tashkiliy-huquqiy chora-tadbirlar;

-giyohvandlik vositalarini su‘istemol qilishning profilaktikasi;

-giyohvandlik vositalarini notibbiy maqsadlarda iste‘mol qiluvchi shaxslarni rehabilitatsiya qilish va mexnatga layoqatini tiklash, davolash;

-giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar, ularning prekursorlarini ishlab chiqarish va tarqatish ustidan qat‘iy nazoratni ta‘minlash;

-giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar, ularning prekursorlari noqonuniy muomalasining oldini olish. Giyohvandlik tarqalishining, giyohvandlik vositalari noqonuniy muomalasining xaqiqiy ko‘lamini aniqlash giyohvandlik darajasi, uning sifat va miqdor ko‘rsatkichlari, giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasi bilan bog‘liq jinoyatlarning tarkibi va dinamikasi bo‘yicha kompleks tadqiqotlar o‘tkazilishini talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov I.A. "Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch" T.: 2008 y.
2. Sh. M. Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutqi . Toshkent: O'zbekiston , 2016 – 56 b.
3. Sh.M. Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent: "O'zbekiston" 2017 – 17, 448 b.
4. X.Ibragimova, Sh.Abdullayeva "Pedagogika nazariyasi" Toshkent-2008. 269bet.
5. Nodira Egamberdiya "Ijtimoiy pedagogika" Toshkent-2009. 77-15bet.7
6. T.G. Kobyakova, O.A. Smerdov "Giyohvandlik va alkogolga qaramlikning birlamchi profilaktikasi bo'yicha o'smirlar ko'ngillilar xizmatini tashkil qilish nazariyasi va amaliyoti".
7. S. Belogurov "Giyohvandlik va giyohvandlik haqida mashhur".
8. V. V. Dunaevskiy V.D.Stajkin "Giyohvandlik va giyohvandlik".
9. Timoti Dimoff Stiv Karper "Bolalarni giyohvandlikdan qanday himoya qilish kerak"